

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
<i>Ernazarova Shahnoza Ergash qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
<i>Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi</i>	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
<i>I. A. Komolova</i>	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
<i>Inadullayeva Sevara Qahramonovna</i>	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
<i>Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna</i>	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
<i>Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi</i>	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
<i>Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
<i>Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
<i>Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
<i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
<i>Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna</i>	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
<i>Qodirova Dilnoza Alisher qizi</i>	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
<i>Rashidova Vazira Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
<i>Ruziyeva Shoxida Fatilloevna</i>	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
<i>Sayidova Sayyora Yorikulovna</i>	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
<i>Shokirova Markhabo</i>	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
<i>Talabayev Utkirjon Rosuljonovich</i>	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
<i>Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li</i>	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
<i>Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
<i>Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna</i>	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
<i>Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich</i>	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
<i>Исломов Абдулазиз Латиф угли</i>	

O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY DIDAKTIK YONDASHUVLARI

Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi
 Namangan davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

Azimova Ziyoda Ergashevna
 Andijon davlat pedagogika instituti "Maktabgacha ta'lim nazariyasi"
 kafedrasida professori, pedagogika fanlari doktori

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy ta'lim tizimida o'qish savodxonligini rivojlantirishning didaktik yondashuvlarini o'rganishga bag'ishlangan. Adabiyotlar tahlili asosida turli xalqaro va mahalliy tadqiqotlar natijalari qiyosiy o'rganilgan. Maqolada o'qish savodxonligini rivojlantirishning samarali metodlari, ularning qo'llanilish xususiyatlari va natijadorligi muhokama qilinadi. Bunday yondashuvlarning ta'lim amaliyotiga joriy etilishining nazariy-metodologik asoslari hamda amaliy tavsiyalari taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, didaktik yondashuvlar, matn bilan ishlash strategiyalari, tanqidiy fikrlash, ta'lim texnologiyalari, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: This article is devoted to the study of didactic approaches to the development of reading literacy in the modern educational system. Based on the analysis of literature, the results of various international and domestic studies are studied in a comparative way. The article discusses effective methods for the development of reading literacy, their features of application, and their effectiveness. Theoretical and methodological foundations for the implementation of such approaches in educational practice and practical recommendations are presented.

Key words: reading literacy, didactic approaches, strategies for working with text, critical thinking, educational technologies, competency approach.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению дидактических подходов к развитию читательской грамотности в современной системе образования. На основе анализа литературы были сравнительно изучены результаты различных международных и отечественных исследований. В статье рассматриваются эффективные методы развития читательской грамотности, особенности их применения и результативность. Представлены теоретико-методические основы внедрения таких подходов в образовательную практику и практические рекомендации.

Ключевые слова: грамотность чтения, дидактические подходы, стратегии работы с текстом, критическое мышление, образовательные технологии, компетентностный подход.

KIRISH

O'qish savodxonligi – bu nafaqat matnni tushunib o'qish, balki undan ma'lumot olish, tahlil qilish, baholash va amalda qo'llash qobiliyatidir. Bu kompetensiya zamonaviy axborot jamiyatida insonning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi, kasbiy faoliyati va uzluksiz ta'lim olishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. PISA, PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari natijalari ko'rsatishicha, ko'plab mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham o'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasini oshirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda ^[1]. Zamonaviy pedagogik adabiyotlarda o'qish savodxonligi masalasi keng o'rganilgan bo'lsa-da, uning didaktik asoslari, ayniqsa maktab ta'limida qo'llanilishi masalasida tizimli yondashuvlar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Ta'lim sohasidagi global tendensiyalar, jumladan, raqamlashtirish, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va kompetensiyaviy yondashuvga o'tish – bularning barchasi o'qish savodxonligini rivojlantirishning yangi metodlarini talab etmoqda ^[2].

Ushbu maqolaning maqsadi – zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida o'qish savodxonligini rivojlantirish mexanizmlarini aniqlash, ularni tizimlashtirish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, o'qish savodxonligi fanlararo kompetensiya bo'lib, barcha o'quv predmetlarida o'quvchilarning bilim olishi samaradorligini ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur tadqiqot metodologik asosini tizimli, kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar tashkil etadi. Adabiyotlar tahlili jarayonida qiyosiy-tahliliy, tizimli-strukturaviy va kontekstual tahlil metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot doirasida o'zbek, rus va xorijiy (ingliz, nemis) tillardagi zamonaviy ilmiy manbalar, metodik qo'llanmalar, ta'lim standartlari va o'quv dasturlari o'rganildi. Jumladan, PISA va PIRLS xalqaro baholash dasturlari materiallari, xalqaro tadqiqotlar natijalari hamda o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha pedagogik tajribalar tahlil qilindi. So'nggi yillarda o'qish savodxonligi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Solieva (2023) o'qish savodxonligini rivojlantirishda mustaqil o'qish va matn bilan ishlash strategiyalari muhimligini ta'kidlaydi^[3]. Xorijlik olim Snow (2022) tadqiqotlarida esa o'qish savodxonligi tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim bilan bog'liq ekanligi asoslab berilgan^[4]. Leksikografik yondashuv tarafdorlari (Muslimov va boshq., 2021) o'quvchilarning lug'at boyligini kengaytirish va kontekstual ma'nolarni anglash orqali o'qish savodxonligini oshirishga e'tibor qaratgan^[5]. Miller va Faircloth (2023)ning tadqiqotlarida esa o'qish savodxonligini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli ochib berilgan^[6]. Ortiqova (2022) maktabgacha ta'limda o'qishga tayyorlikning muhimligini ta'kidlasa^[7], Haydarov (2022) yuqori sinflarda matn bilan ishlashning murakkab kognitiv strategiyalari haqida so'z yuritadi^[8]. Xorijlik olimlardan Duke va Pearl (2021) esa adabiy va axborot matnlari bilan ishlash texnikalari o'rtasidagi farqlarni tadqiq etgan^[9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlarini quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- kognitiv yondashuvlar – matnni tushunish, tahlil qilish, sintez va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan metodlar;
 - metakognitiv yondashuvlar – o'quvchilarning o'z o'qish jarayonini nazorat qilish va boshqarish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan usullar;
 - interaktiv yondashuvlar – hamkorlikda o'qish, munozara va muhokama orqali matn ustida ishlash metodikasi;
 - multimodal yondashuvlar – turli format va manbalardagi matnlar bilan ishlash metodlari;
 - texnologik yondashuvlar – raqamli vositalar va zamonaviy texnologiyalarga asoslangan o'qitish metodlari.
- Aliev (2023) ta'kidlaganidek, zamonaviy o'qituvchi bu yondashuvlarni birgalikda qo'llay olishi va o'quvchilarning individual xususiyatlariga moslashi muhim^[10].

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili natijasida o'qish savodxonligini rivojlantirishning quyidagi zamonaviy didaktik tamoyillari aniqlandi:

Birinchi tamoyil – o'quvchi shaxsini e'tiborga olish. Bu tamoyil o'quvchining qiziqishlari, ehtiyojlari va individual xususiyatlarini hisobga olish orqali amalga oshiriladi. Snow (2022)ning ta'kidlashicha, o'qish savodxonligini rivojlantirishda eng samarali strategiya – o'quvchining shaxsiy qiziqishlariga mos matnlar bilan ishlashdir^[4]. Bu muayyan mavzularga oid matnlarni tanlash, o'quvchilarning avvalgi bilimlariga tayanish va ularning shaxsiy tajribasini jalb etishni nazarda tutadi.

Ikkinchi tamoyil – jarayonli yondashuv. O'qish savodxonligi bir martalik topshiriq emas, balki uzluksiz jarayon sifatida tushunilishi kerak. Solieva (2023) ta'kidlaganidek, matn bilan ishlashning har bir bosqichi – o'qishdan oldin, o'qish jarayonida va o'qishdan keyin – o'ziga xos ko'nikmalarni talab etadi^[3]. Bu yondashuv o'qish strategiyalarini metodik izchillikda shakllantirish, matnni oldindan ko'rib chiqish, prognozlash, asosiy fikrlarni ajratish, savol berish kabi usullar orqali amalga oshiriladi.

Uchinchi tamoyil – tanqidiy-tahliliy fikrlashni rivojlantirish. Duke va Pearl (2021)ning tadqiqotlari ko'rsatishicha, matnni shunchaki tushunishdan tashqari, uni tanqidiy tahlil qilish, muallif maqsadini aniqlash, ishonchiligi baholash kabi ko'nikmalar zamonaviy axborot jamiyatida muhim ahamiyat kasb etadi^[9]. Bu o'quvchilarni "satrlar orasini o'qish", matnning yashirin ma'nolarini tushunish va uni tanqidiy baholashga o'rgatish orqali amalga oshiriladi.

To'rtinchi tamoyil – integratsion yondashuv. O'qish savodxonligini alohida ko'nikma emas, balki barcha o'quv fanlarida rivojlantirilishi kerak bo'lgan fanlararo kompetensiya sifatida ko'rish lozim. Haydarov (2022) taklif etgan modelda, har bir predmet o'qituvchisi o'z fani doirasida o'qish strategiyalarini rivojlantirishga mas'ul bo'ladi^[8]. Bu o'quvchilarga turli fan sohalariga oid matnlar xususiyatlarini tushunish va ularni samarali o'qish strategiyalarini egallash imkonini beradi.

Beshinchi tamoyil – raqamli o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish. Miller va Faircloth (2023) ta'kidlaganidek, zamonaviy o'qish savodxonligi nafaqat an'anaviy matnlar, balki raqamli formatdagi kontentlar bilan ishlash ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi ^[6]. Bu gipermatnlar, elektron kitoblar, audio-vizual materiallar bilan ishlash, ma'lumotlar ishonchligini tekshirish, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni taqqoslash kabi ko'nikmalarni shakllantirishni nazarda tutadi.

Oltinchi tamoyil – lug'at boyligini kengaytirish. Muslimov va boshqalar (2021) o'tkazgan tadqiqotlar ko'rsatishicha, so'z boyligining kengligi matnni tushunish darajasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq ^[5]. Shuning uchun lug'at ustida ishlash, yangi so'zlarni o'zlashtirish, kontekst asosida so'z ma'nolarini aniqlash kabi usullar muhim ahamiyat kasb etadi.

Yettinchi tamoyil – o'qish motivatsiyasini oshirish. Ortiqova (2022)ning ta'kidlashicha, o'qish savodxonligi rivojlanishi uchun o'quvchida o'qishga bo'lgan ichki motivatsiya shakllangan bo'lishi lozim ^[7]. Bu qiziqarli matnlarni tanlash, interaktiv o'qish usullarini qo'llash, o'qish natijalarini amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini yaratish orqali amalga oshiriladi.

O'qish savodxonligini rivojlantirishning yuqorida keltirilgan tamoyillari asosida quyidagi didaktik yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish tavsiya etiladi:

- “Beshta W” strategiyasi – kim, nima, qachon, qayerda, nima uchun savollariga javob berish orqali matnni har tomonlama tahlil qilish;
- “Insayd/autsayd doiralar” texnikasi – matndan olingan ma'lumotlarni o'quvchining shaxsiy tajribasi bilan bog'lab tahlil qilish;
- “Jigsaw” hamkorlikda o'qish usuli – matnni qismlarga bo'lib, guruh a'zolari o'rtasida taqsimlash va keyin umumlashtirish;
- “SQRW” (Survey, Question, Read, Write) – ko'rib chiqish, savol berish, o'qish va yozish bosqichlaridan iborat matn bilan ishlash strategiyasi;
- “Matn kartografiyasi” – vizual organayzerlar yordamida matn strukturasi aniqlash va tasvirlash.

Bu yondashuvlarni qo'llashda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, individual qobiliyatlari va matnning murakkablik darajasi hisobga olinishi zarur. Aliev (2023)ning ta'kidlashicha, o'qituvchi bu metodlarni moslashuvchan qo'llashi va o'quvchilarning ehtiyojlariga qarab modifikatsiya qilishi muhimdir ^[10].

Adabiyotlar tahlili davomida o'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlarida bir qator muammolar ham aniqlandi.

Birinchiidan, o'qituvchilarning ko'pchiligi o'qish savodxonligini faqat ona tili va adabiyot o'qituvchilarining vazifasi deb hisoblaydilar. Bu esa fanlararo yondashuvning to'liq amalga oshirilishiga to'sqinlik qiladi. Amaliyotda ko'p hollarda tarix, biologiya, fizika va boshqa fan o'qituvchilari o'z darslarida o'qish savodxonligini rivojlantirish strategiyalarini qo'llamaydilar yoki bu jarayonga yetarlicha e'tibor bermaydilar.

Ikkinchiidan, o'qish savodxonligini rivojlantirishda baholash mexanizmlarining nomukammalligi kuzatiladi. Ko'plab o'qituvchilar o'qish savodxonligini qanday baholash va monitoring qilish bo'yicha yetarli metodik tayyorgarlikka ega emaslar. Zamonaviy baholash tizimi ko'pincha faktlarni eslab qolish va oddiy tushunishni tekshirishga yo'naltirilgan bo'lib, analitik o'qish, tanqidiy tahlil qilish va matndan olingan bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalarini to'liq qamrab olmaydi.

Uchinchiidan, o'qish savodxonligini rivojlantirishda differentsiyalashgan yondashuv yetarlicha qo'llanilmaydi. Har bir o'quvchining individual xususiyatlari, qiziqishlari va bilim darajasiga qarab o'qish strategiyalarini moslashtirishga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Bu ayniqsa turli darajadagi o'qish ko'nikmalariga ega bo'lgan o'quvchilar bitta sinfda o'qiyotgan holatlarda muhim ahamiyat kasb etadi. O'qish savodxonligini rivojlantirishning yana bir muhim jihati – bu oila va ta'lim muassasasi hamkorligi masalasidir. O'qishga bo'lgan qiziqish va motivatsiya oilada shakllantiriladi. Shuning uchun ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash, ularga bolalarning o'qish savodxonligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berish muhim ahamiyat kasb etadi. Afsus bilan qayd etish kerakki, ko'plab ota-onalar bolalarning o'qish savodxonligini rivojlantirishdagi o'z rollarini to'liq anglamaydilar yoki bu jarayonga yetarlicha vaqt ajratmaydilar. Zamonaviy sharoitda elektron va bosma matnlar bilan ishlash strategiyalari o'rtasidagi farqlar ham muhim masaladir. Raqamli matnlar bilan ishlash alohida ko'nikmalarni talab etadi – masalan, gipermatnlarni navigatsiya qilish, turli formatdagi ma'lumotlarni sintez qilish, ma'lumotlar ishonchligini baholash. O'qituvchilar bu farqlarni anglashlari va o'quvchilarni har ikkala formatdagi matnlar bilan ishlashga o'rgatishlari zarur. O'qish savodxonligi rivojlanishining muhim ko'rsatkichlaridan biri – o'quvchilarning o'qish strategiyalarini mustaqil tanlash va qo'llash qobiliyatidir.

O'qituvchilar o'quvchilarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratishlari lozim. Bu o'quvchilarning o'z o'qish jarayonini nazorat qilish, qiyinchiliklarni aniqlash va tegishli strategiyalarni qo'llash kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. O'qish savodxonligini rivojlantirishda zamonaviy didaktik yondashuvlarni samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish, metodik qo'llanmalar va o'quv materiallarini takomillashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhimdir. Bu jarayonda ta'lim muassasasi rahbariyati, o'qituvchilar va ota-onalarning hamkorlikdagi harakati talab etiladi.

XULOSA

O'qish savodxonligini rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, samarali didaktik yondashuvlar quyidagi tamoyillarga asoslanishi lozim: o'quvchi shaxsini e'tiborga olish, jarayonli yondashuv, tanqidiy-tahliliy fikrlashni rivojlantirish, integratsion yondashuv, raqamli o'qish ko'nikmalarini shakllantirish, lug'at boyligini kengaytirish va o'qish motivatsiyasini oshirish. O'qish savodxonligi – bu nafaqat matnni tushunish, balki undan ma'lumot olish, tahlil qilish, baholash va amalda qo'llash qobiliyatidir. Bu kompetensiya o'quvchilarning fanlararo bilim olishini, mustaqil ta'lim olishini va kelajakda kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishini ta'minlaydi. Ta'lim amaliyotiga keltirilgan didaktik yondashuvlarni tatbiq etish o'qituvchilardan kreativlik, moslashuvchanlik va innovatsion metodlarga ochiqlikni talab etadi. O'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalar ta'lim sohasidagi barcha mutaxassislar – o'qituvchilar, metodistlar, ta'lim muassasalari rahbarlari va ota-onalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Kelajakda o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish, ayniqsa raqamli texnologiyalar sharoitida o'qish ko'nikmalarini shakllantirish strategiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD. (2023). PISA 2022 Results: What Students Know and Can Do. Paris: OECD Publishing.
2. Karimov, N. (2022). O'zbekiston ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish: muammolar va yechimlar. Ta'lim muammolari, 4(2), 18–27.
3. Solieva, M. (2023). O'qish savodxonligini rivojlantirishda mustaqil o'qish metodikasi. Pedagogik mahorat, 5(3), 145–153.
4. Snow, C. E. (2022). Reading comprehension: From theory to practice. Harvard Educational Review, 92(1), 53–75.
5. Muslimov, N., Usmonov, N., & Mirsolieva, M. (2021). Leksikografik yondashuv asosida o'quvchilarning savodxonligini oshirish. O'zbekistonda xorijiy tillar, 3(2), 89–102.
6. Miller, D. L., & Faircloth, C. V. (2023). Digital literacy and reading comprehension in the 21st century. Journal of Educational Technology, 45(1), 78–96.
7. Ortiqova, S. (2022). Maktabgacha ta'lim muassasalarida o'qishga tayyorgarlik ko'rish metodikasi. Maktabgacha ta'lim, 4(5), 112–120.
8. Haydarov, Q. (2022). Akademik o'qish savodxonligini rivojlantirishning fanlararo modeli. Pedagogik ta'lim, 6(3), 67–79.
9. Duke, N. K., & Pearl, C. M. (2021). Critical literacy: Understanding and teaching literary and informational texts. The Reading Teacher, 75(2), 175–187.
10. Aliev, B. (2023). O'qituvchilarning o'qish savodxonligini o'qitish kompetensiyalarini rivojlantirish. Uzluksiz ta'lim jurnali, 7(4), 205–216.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.